

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Малоҳат Шаҳобиддинова

независимый исследователь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7223381>

Аннотация. Статья посвящена обзору вопросов, связанных с управлением развитием образовательного учреждения, выбором различных методологических подходов к управлению развитием образовательного учреждения, применением различных функций и задач управления развитием образовательного учреждения.

Ключевые слова: управление образовательным учреждением, подход к управлению развитием образовательного учреждения, функции, задачи, методы управления образовательным учреждением.

MODERN APPROACHES TO MANAGING THE DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION

Abstract. The article is devoted to the review of issues related to the management of the development of an educational institution, the choice of various methodological approaches to the management of the development of an educational institution, the application of various functions and tasks of the management of the development of an educational institution.

Keywords: management of an educational institution, approach to managing the development of an educational institution, functions, tasks, methods of management of an educational institution.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в условиях построения нового Узбекистана на всех уровнях национального образования меняется стереотип управления образовательным учреждением. В условиях рыночных отношений образовательное учреждение является не только общественным институтом, который ориентирован на формирование и развитие социально-профессиональной составляющей личности, но и «поставщиком» образовательных услуг. В работах [1, 4] указывается, что исторический анализ развития науки управления позволяет выявить три наиболее общих подхода в теории управления - процессный, системный и ситуационный. Процессный подход рассматривает управление как процесс, серию непрерывных, взаимосвязанных действий. Эти действия называют управленческими функциями. Каждая управленческая функция тоже представляет собой процесс, потому что состоит из серии взаимосвязанных действий.

Анализ литературы [1,2,3,4] позволяет выделить следующие функции: планирование, организация, распорядительство, мотивация, руководство, координация, контроль, коммуникация, исследование, оценка, принятие решений, подбор персонала, представительство, ведение переговоров или заключение сделок и другие.

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Главной задачей современного управленца в образовании, является ежедневное управление образовательным учреждением в целях предоставления высокого качества образовательных услуг, востребованных развитием общества в условиях ограниченности материальных ресурсов; привлечение материальных ресурсов в виде инвестиций, необходимых для инноваций и повышения качества предоставления образовательных

услуг. Выполняя эту задачу, современный управленец должен выполнять следующие функции:

- осуществлять руководство коллективом;
- организовать и планировать деятельность коллектива и своей собственной работы;
- распределять задания и инструктаж подчиненным;
- осуществлять контроль предоставления качественного образования;
- устанавливать контакты с партнерами и властями;
- урегулировать и преодолевать внутренние и внешние конфликты;
- создавать комфортные условия труда (работники) и получения образовательных услуг (студенты);
- осуществлять подготовку и чтение отчетов;
- выполнять проверку и оценку результатов работы;
- ознакомление со всеми новинками в мире техники и технологии образовательного процесса;
- выдвижение и рассмотрение новых идей и предложений развития учреждения;
- решение вопросов, выходящих за пределы компетенции подчиненных; - проведение собраний и представительство;
- стимулирование повышения квалификации работников;
- подготовку образовательного учреждения к учебному году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

Выполняя свои функции, современный управленец в образовании должен обладать следующими качествами: высокий интеллектуальный уровень развития (аналитические способности), профессионализм, справедливость во всех отношениях, коммуникабельность, организаторские способности, владение современными информационными технологиями. Управленец в образовании должен иметь личное желание занять пост руководителя и, соответственно, быть готовым брать на себя сопряженные с этим обязанности, ответственность, риск. Управленец должен быть активным, стремиться к испытаниям, полностью отдавать себя работе, обладать четкими жизненными установками, быть требовательным к себе и окружающим, стремиться к совершенству. Такой управленец постоянно находится в «гуще жизни», непрерывно вырабатывает и пересматривает в соответствии с обстановкой принципы деятельности для себя и для других. Он стремится конструктивно использовать любые, даже конфликтные ситуации, не боясь, риска и ответственности. Активный управленец ищет и устанавливает срочные контакты с окружающими, поощряет их самостоятельность, дает возможность продвигать свои идеи. Активный управленец должен быть лидером коллектива, совмещающим в себе официальное признание руководства (в рамках министерства образования и заменяющего органа) и неофициальное - у подчиненных и студентов.

Современный управленец должен уделять особое внимание инновационным процессам образования как сопровождения учебного процесса (разработка автоматизированных систем управления, внедрение систем дистанционного образования), создание и продвижение веб-сайта образовательного учреждения; создание и развитие системы предоставления информации (информационные табло, внутреннее вещание, мини издательство), а также повсеместное использование скрытой инфо-рекламы. Внедрение

инновационных методов преподавания, это вебинары, телеконференции, компьютерное моделирование, использование технологий виртуализации.

ВЫВОД

Важное направление в деятельности управленца - это подготовка взаимозаменяемости и преемственности кадров, кадровой политики, в том числе административно-управленческого персонала. В связи с этим управленец должен иметь стратегические цели развития образовательного учреждения, стремление к положительной динамике предоставления и спроса образовательных услуг. Подводя общий итог, можно сделать выводы: Управление образовательным учреждением – это очень сложный процесс, который требует не только соответствующее образование, но и стремление к самообразованию, познанию и практического применения полученных навыков и знаний. В связи с этим современный управленец должен быть высокообразованным и любознательным с предпринимательской жилкой.

REFERENCES

1. Аверченков В. И. Инновационный менеджмент / В. И. Аверченков, Е. Е. Ваинмаер. – Москва: Флинта, 2011. – С. 293 . – То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [iBooks](#) для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.
2. Гузева, Г. И. Управление процессом модернизации в системе дополнительного образования детей: Дис. к.п.н.: 13.00.01: Волгоград, 2002.
3. Родичева, А. Ф. Современные подходы к управлению развитием образовательного учреждения / А. Ф. Родичева. - Текст : непосредственный // Молодой ученый. - 2013. - № 1 (48). - С. 369-371. - URL: <https://moluch.ru/archive/48/6130/> (дата обращения: 06.10.2022).
4. Шипилина Л. А. Качество управления образовательным учреждением и необходимость профессионализации менеджмента в образовании. // Сибирский педагогический журнал. - 2016. - № 10. С. 360-372.
5. Dzhuraev R. K., Karakhanova L. M. Model of the organization of research activities of 10th grade students in teaching physics and biology //International journal of discourse on Innovation, integration and education. – 2021. - Jild 2. – №. 01. – P.296-300.
6. Мусахоновна Қ. Л. УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА БИОЛОГИЯ ФАНИДАН САМАРАДОРЛИККА ЭРИШИШДА ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМИЙ ВОСИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АСОСЛАРИ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В3. – С. 577-585.
7. Juraev R. X., QORAXANOVA L. M. fizika va biologiyani o'qitishda 10-sinf o'quvchilarining tadqiqot faoliyatini tashkil etish modeli // innovatsiya, integratsiya va ta'lim bo'yicha xalqaro discourse jurnali. – 2021. - Jild 2. – №. 1. – P.295-299.
8. Karakhonova L. M. Using the electronic educational resources in biology lessons //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY. – 2019. – С. 35-39.
9. Karakhanova L. M. USE OF MEDIERE RESOURCES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF BIOLOGY IN SCHOOLS //International Scientific Review of the problems of pedagogy and psychology. – 2018. – С. 68-70.

10. Jurayev R. K., Karakhanova L. M. Scientific And Methodical Bases Of The Use Of Electronic Educational Resources In Teaching Biology In General Educational Schools //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Т. 29. – №. 8. – С. 3500-3505.
11. Musokhonovna K. L. ICT-As a means of achieving new educational results in teaching natural disciplines in secondary schools //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 315-321.
12. Juraev R. X., Karaxonova L. M. media ta'limi maktab o'quvchilarining ta'lim sifatini oshirish omili sifatida / / hayot davomida ta'lim: barqaror rivojlanish uchun uzluksiz ta'lim. – 2013. - S. 322-323.
13. Каракханова Л. 6. DEVELOPMENT OF STUDENTS'KNOWLEDGE BASED ON THE USE OF 3D EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE BIOLOGY EDUCATION //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2020. – №. 2. – С. 55-59.
14. Musaxonovna K. L. General secondary schools requirements for the introduction of informed educational resources for the development of natural sciences //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 855-860.
15. Juraev R. X., Karaxonova L. M. iqtidorli bolalarni ta'lim muassasalari tomonidan pedagogik qo'llab-quvvatlash //fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2022. - Jild 3. – №. 4. - 66-70 betlar.
16. Karaxonova L. M. tabiiy fanlarni o'qitishda zamonaviy ochiq ta'limda yangi interaktiv elektron manbalar / / ta'lim fanlari bo'yicha akademik tadqiqotlar. – 2021. - Jild 2. – №. CSPI conference 1. - P. 1303-1305.
17. Karaxonova L. M. Development of students' knowledge based on the use of 3d educational technologies in the Biology education //Таълим ва инновацион тадқиқотлар.- Вухоро. – 2020. - 55-59 betlar.
18. Сафарова Р. Г. и др. Ўқувчи-ёшларни оммавий маданият хуружларидан химоя қилишнинг назарий-методологик асослари. – 2017.
19. Kharaxonova L. M. SPECIFIC ASPECTS OF MEDIA EDUCATION AND ITS USE IN HIGH SCHOOLS //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 278-284.
20. Musakhonovna K. L. Peculiarities of using modern educational tools to increase the effectiveness of teaching the natural sciences and direct students to independent activities //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 5. – С. 182-191.
21. Kh D. R., Karakhanova L. M. Media education as a factor of increasing the quality of teaching schoolchildren //Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. – 2013. – Т. 11. – №. 2 (eng). – С. 287-288.
22. Каракханова Л. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ЗООЛОГИИ //Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – 2011. – №. 1.